

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU), 2(1): 75-108, 2024

ISSN:3023-4522 | www.jeledu.com

Educational Problems Faced by Turkish Language Teachers Working in Adaptation Classes in Primary Schools and Suggestions for Solutions

Mert CAN^a, Mehmet KARACAN^b

Abstract

The research was conducted in order to reveal the educational problems experienced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools and to offer solutions to these problems. Phenomenological (phenomenological) design, one of the qualitative research methods, was preferred in the research. The study group of the research consisted of 12 Turkish language teachers selected by affinity sampling method among 217 teachers working in the adaptation classes opened in primary schools within the scope of PIKTES project in Gaziantep province in the 2022-2023 academic year. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. The data were collected both face-to-face and with the help of online tools such as Google form. In the light of the findings obtained from the research, it was determined that the problems such as physical inadequacies of the classrooms, communication problems of parents, lack of resources and materials for students, planning and supervision deficiencies arising from the Ministry of National Education, and teachers' professional future anxiety were among the educational problems faced by Turkish language instructors. The solutions suggested by Turkish language instructors for these problems were found to be improving the physical structures of the classrooms, providing students with equipment and resource support, offering language and family education courses to parents, taking teachers' opinions in the Ministry's planning, and improving the personal rights of Turkish language instructors. As a result of the research, the researcher made various suggestions such as eliminating the job concerns of Turkish language instructors for the future and facilitating the adaptation of Syrian students' parents to the society through Turkish language courses and family education.

Keywords:

Turkish language instructors,
PIKTES,
Adaptation Classes,
Syrian students

Submit: 04/02/2024

Accept: 18/02/2024

Publish: 31/03/2024

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.10876989

a. Gaziantep University Doctoral Student in Educational Administration,
m.can3717@gmail.com, ORCID: 0009-0001-3451-3387

b. Ministry of National Education, Gaziantep, Turkey, ORCID: 0009-0003-5659-2172
karacan.27@hotmail.com

INTRODUCTION

People can move from one place to another for various reasons (natural disasters, wars, livelihood problems, etc.). It can be said that one of the most important of these movements is migration. Although the concept of migration is a phenomenon as old as human history, it is defined as the displacement of people, sometimes voluntarily and sometimes due to various obligations (Üstün & Alimcan, 2021). The Turkish Language Association [TDK] (2022) defines the concept of migration as *"the process of individuals or communities moving from one country to another country, from one settlement to another settlement for economic, social and political reasons"*. Based on the definitions of the concept of migration, it can be said that individuals or communities move voluntarily or involuntarily and as a result of these movements, the sociological structures of both those who migrate, and the societies exposed to migration are deeply affected.

Due to its geographical location, Turkey can be one of the most important transit routes for migrants seeking to reach Europe. Situations such as civil unrest and wars in Turkey's neighboring countries endanger the security of people's lives and property, and therefore people may have to migrate to Turkey, which is a safer refuge. Undoubtedly, the biggest migration event of recent times for Turkey occurred as a result of the events that started in March 2011 in Syria, its southern neighbor with the longest border. In response to this massive wave of migration, Turkey implemented an *"open door"* policy and granted *"temporary protection"* status to every Syrian who entered the country (Kap, 2014). According to the UN Refugee Agency [UNHCR] (2022), Turkey is the country hosting the largest number of refugees in the world with approximately 3.7 million Syrians and nearly 300,000 refugees of other nationalities. It can be said that this situation can create various social, cultural, and economic problems for countries and can bring many problems that will last for many years.

Since the first wave of migration, Turkey has addressed the life safety concerns of Syrian refugees and implemented policies to meet their needs in terms of basic health, shelter, work, and employment. In the early years, it was thought that the events in Syria would end in a short time, so temporary solutions were tried to be implemented rather than formulating clear policies in the field of education (Seydi, 2013). In the first years of Syrian asylum-seekers' arrival in Turkey, Temporary Education Centers (GEM) were opened in temporary accommodation centers established through the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD), and asylum-seekers were provided with education in their own language, curriculum and with their own teachers. When it was realized that Syrian asylum-seekers were permanent in our country and GEMs were insufficient to meet the educational needs of Syrian children, the Ministry of National Education decided to include Syrian asylum-seekers in schools in a gradual transition over three years as of the 2017-2018 academic year (MEB: Circular on Education and Training Services for Foreigners, 2014). With this circular, the PIKTES project, which enables the gradual inclusion of Syrian children in Turkish schools, came to the fore. Launched on 03.10.2016, the PIKTES (Project to Support the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System) project is funded by the European Union. While it is seen that the adaptation process of Syrian children to Turkish schools has accelerated with this project, it is also thought that the completion of the adaptation process should be spread over more time (Nizamoğlu, 2022). The project aims to increase the schooling rate by solving the problems of Syrian students with language and adaptation problems, to prevent educational problems in temporary education centers, to increase

the success of students with contemporary educational approaches, and to prepare students for formal education institutions and integrate them into the social system (PIKTES, 2021). Although many sub-projects are implemented within the scope of the PIKTES project, one of the most effective among formal education institutions is seen as "*integration classes*". With the circular dated 06.09.2019 and numbered 2019/15, all students with insufficient Turkish language skills from 3rd to 12th grade are enrolled in integration classes and students continue their education in these classes. For students who take the Turkish proficiency exam (TYS) and score below 60 points in the exam, teachers assigned within the scope of Labor Law No. 4857 and permanent, contracted, and paid teachers can be assigned in the adaptation classes, which are formed with a minimum of 10 and a maximum of 30 students (MEB, 2019).

These teachers, who are temporarily employed to teach Turkish in the integration classes opened within the schools within the scope of the project, work as contracted teachers, and although they are not sufficient, it is seen that these teachers have some rights similar to permanent teachers. Considering both personal rights and working conditions, it is seen that teachers working in integration classes face many problems and solving these problems is important for teachers and students (Akar, 2021). Since the possibility of Syrian asylum-seekers in our country to return has decreased, it has become a necessity to realize their adaptation to the society. In this context, it is clear that schools will play a key role in ensuring the adaptation of Syrian refugees to the country (Soylu et al., 2020). The intertwining of language problems and integration problems shows that schools should assume a more functional role at this point. Studies to improve the literacy and Turkish language skills of Syrian asylum-seeking students are considered important in terms of cultural transfer and are thought to be reflected as positive steps to the society at the point of minimizing adaptation problems (Çiftçi, 2019).

It is also thought that the study will be useful in terms of giving an idea about what kind of trainings Turkish language teachers may need in order to increase their professional competencies. It is thought that this study will clarify what kind of changes are needed in the curriculum applied in the adaptation classes, to what extent the methods and techniques used by the teachers in the implementation of these programs are sufficient and which methods would be beneficial for them to prefer. It is obvious that there is a need for studies that address these problems and aim to find solutions to them. It is thought that this study may contribute to the education of students and the solution of the problems of adaptation to the culture of our country by suggesting solutions to the educational problems experienced by Turkish language teachers in adaptation classes opened in primary schools.

In this study, it is aimed to reveal the educational problems experienced by the Turkish language teachers working in the integration classes opened in primary schools, how these problems may affect the integration (adaptation process) of the students in the integration classes into our society, and the problems experienced in this process and the solution suggestions for them. In line with this purpose, the following questions were sought in the study:

1-What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes in primary schools?

2-What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes in primary schools?

METHOD

The research was designed with the Phenomenological (phenomenological) method, one of the qualitative research methods. Although there are steps such as limitation, intuition, analysis, and description in this method, it is seen as a very effective method in directly revealing the experiences of people and examining them in depth. This research method allows people to subjectively experience the conditions they are in by utilizing their perspectives (Christensen et al., 2015). In this context, it was thought that it would be appropriate to use this method since the aim of the study was to determine the educational problems experienced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools and their suggestions for solutions to these problems.

Working Group

The population of the study consists of 217 Turkish language instructors working in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province. The study group of the research consists of 12 Turkish language instructors working in the adaptation classes opened in primary schools within the scope of the PIKTES project in Gaziantep province in the 2022-2023 academic year. While determining the study group of the research, the affinity sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. In the affinity sampling method, small and homogeneous groups are selected, and it is aimed to obtain in-depth data from these selected groups (Patton, 2011). Participants were selected on a voluntary basis from teachers working in 12 different schools in Şahinbey and Şehitkamil districts. In line with ethical principles, the information obtained from the teachers was coded as K1, K2...K12 so as not to reveal the identity of the teachers. The demographic characteristics of the participants from whom the data were collected are given in Table 1.

Table 1. Demographic Information of the Turkish Language Teachers Working in the Adaptation Classes Forming the Research Sample

Participant	Gender	Age	Education Status	Branch	Professional Seniority	Duration of employment at the school
K1	Male	30	License	Classroom Teaching	6	2
K2	Woman	35	License	Tr Language and Literature	6	3
K3	Male	31	Postgraduate	Tr Language and Literature	6	3
K4	Woman	30	License	Tr Language and Literature	6	3
K5	Male	32	Postgraduate	Classroom Teaching	6	3
K6	Male	25	License	Classroom Teaching	3	1
K7	Male	27	License	Classroom Teaching	3	2
K8	Woman	40	License	Classroom Teaching	6	3
K9	Woman	30	License	Classroom Teaching	6	2
K10	Woman	29	License	Tr Language and Literature	6	1
K11	Male	30	License	Classroom Teaching	6	2
K12	Woman	32	License	Classroom Teaching	6	3

When Table 1 is examined, it is seen that 6 of the participants are female and 6 of them are male,

the age range of the participants is 25-40, 10 of the participants are undergraduate graduates, 2 of the participants are postgraduate graduates, 2 of the participants are Turkish, 2 of the participants are Turkish Language and Literature, 8 of the participants are classroom teachers, 2 of the participants have a professional seniority of 3 years and 10 of the participants have a professional seniority of 6 years, and the participants have been working in their schools for 3 years at most.

Data Collection Tool

The data were collected using a semi-structured interview form (appendix 1). Interviewing is defined as the interaction of people for a specific purpose, either face-to-face or through other tools and techniques (Özgüven, 1999). Semi-structured interview, on the other hand, has a flexible structure that is accompanied by a form but is not very rigid and provides both fixed options and in-depth information (Büyüköztürk et al., 2009). During the preparation of the interview questions, a literature review was first conducted to create the data collection tool, and then the form was finalized in line with the opinions of a faculty member whose specialty is educational administration.

In the interviews with the Turkish language instructors in the study group, two main questions were asked to the participants and the participants were given the opportunity to provide in-depth information. It was assumed that the participants answered the questions sincerely and that the degree to which the questions in the form served the purpose was high. The interviews were conducted face-to-face and via Google form, and the data obtained at the end of all interviews were transcribed and recorded.

Data Analysis

Descriptive analysis method was used in this study. Descriptive analysis is a content analysis method that creates themes based on classifying data sets collected with data collection techniques within the framework of logic. In this method, cause-effect relationships are important rather than in-depth analysis. Descriptive analysis is carried out in four steps. In the first step, a conceptual framework is created from the research questions to identify themes. Then the data are organized in a meaningful and logical way based on the framework. Some data are removed as unnecessary at this stage. After this stage, the data organized under themes are defined and supported with direct quotations. Finally, the data, which are turned into written documents, are compared to make them more meaningful (Yıldırım & Şimşek, 2008).

During the research process, the data were transcribed in Microsoft Word program. The transcribed data were also confirmed by 2 participants. Then, small coding was made in order to extract meaningful wholes from these data read line by line. After all the coding was completed, the relationships between the codes were reviewed and themes were tried to be formed. It was necessary to remove statements that could not belong to any theme from the answers of some participants in the study. For this reason, the opinions of some participants could not be included in the tables. In addition, direct quotations were also included in order to support the results obtained while organizing the analysis and to increase reliability.

Validity and Reliability

In qualitative research, ensuring validity is related to increasing the accuracy of the research and ensuring reliability is related to increasing repeatability (Yıldırım & Şimşek, 2008). In

the research, various measures were taken to increase validity and reliability. For the internal validity (credibility) of the research, the relevant literature was reviewed and the form, which was created by consulting expert opinion, was sent to 2 teachers and pilot applications were carried out. Appointments were made in advance for face-to-face interviews, and it was emphasized to conduct interviews at the place of work to ensure that teachers could give more sincere answers. At the end of the interviews, the transcripts of the interviews were sent to the participants and checked. In order to increase the external validity (transferability) of the research, the research process was explained in detail and direct quotations from the participant statements were included to support the coding. In order to increase the internal reliability (consistency) of the research, care was taken to ensure that the questions in the interview form were clear, precise and understandable. It was important that the research questions were consistent with the purpose of the research. In addition, consistency was checked with an independent coder. Finally, in order to increase the external reliability (confirmability) of the research, all the practices carried out during the research process were detailed, the methods used to record the data and how the data were analyzed were explained. The demographic information of the participants in the study is kept by the researcher in a ready-to-use form so that the tabulated data can be examined by other researchers.

FINDINGS

In this section, the findings obtained from the research are analyzed based on the answers given to two questions in the interview form. The problems encountered by Turkish language instructors were divided into themes and categories because of the answers given to 2 questions. The data obtained from some researchers could not be added to the tables because they were not clear enough and could not be combined under any theme or code. The data related to the themes and codes created from the answers given to the research questions are shared in detail in the tables below.

The answers given by the participants to the question *"What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?"* were thematized as socio-economic environment-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 2.

Table 2. Problems arising from the socio-economic environment

Theme	Codes	Participants
Socio-economic Environment Problems Arising from	Income level	K2, K5, K9, K12
	Child labor	K1, K3
	Transportation to school	K10

When Table 2 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Problems Arising from Socio-economic Environment"* and the categories belonging to this theme are listed as income level (f=4), child labor (f=2) and transportation to school (f=1) from the most to the least frequency. Among the participant statements that constitute the *"income level"* category among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the socio-economic environment, K9 stated, *"I work with a group with a low economic income level. In this case, it is reflected on the children, and they see their deficiencies in every subject. Socio-economic impossibility also creates a level of cultural backwardness. For this reason, they cannot help children with their lessons."*, while K5 said, *"Difficulty in acquiring materials. One of the problems we*

face is that the family focuses on making a living and prioritizes education due to material concerns."

K1, one of the participants who formed the category of "child labor" among the answers given by Turkish language instructors on the theme of problems arising from the socio-economic environment, expressed his views with the words "Forced labor and students not attending school is a big problem."

K10, one of the participants who formed the category of "transportation to school" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from socio-economic environment, expressed his views with the words "Negative situations may occur due to students' difficulties in transportation to school and problems such as absenteeism."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from the physical conditions of the school and the categories belonging to the theme are given in Table 3.

Table 3. Problems Arising from the Physical Conditions of the School

Theme	Codes	Participants
Problems arising from the physical conditions of the school	Lack of course material	K1, K2, K3, K6, K7, K9, K10, K11
	Non-standard classes	K1, K2, K3, K7, K10, K11
	Lack of hardware	K4, K5, K8, K9, K10

When Table 3 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of "Problems Arising from the Physical Conditions of the School" and the categories belonging to this theme are listed as lack of course materials (f=8), non-standard classrooms (f=6) and lack of equipment (f=5) from the ones with the highest frequency to the ones with the lowest frequency. Among the participant statements that constitute the category of "lack of course materials" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the physical conditions of the school, K2 expressed his views with the words "not sending teaching materials on time and insufficient classrooms in schools are among the problems we face." While K10 expressed the problems he experienced with the words "small classrooms, insufficient cabinets, some air conditioners not working, lack of course materials."

K11, one of the participants who formed the category of "non-standard classrooms" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from the physical conditions of the school, said, "Our school is a prefabricated structure, and we lack smart boards and materials. Our classroom is not suitable."

K8, one of the participants who formed the category of "lack of equipment" among the answers given by Turkish language teachers on the theme of problems arising from the physical conditions of the school, said, "The school I am in lacks smart boards and many other technological equipment, and we cannot offer extra resources to children due to the financial situation. This causes us not to be able to do exactly what we want to do."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as curriculum and Ministry-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 4.

Table 4. Curriculum and Ministry-related Problems

Theme	Codes	Participants
-------	-------	--------------

Curriculum and Ministry-based Problems	Above level material	K1, K3, K6, K8, K12
	Intensive curriculum	K6, K7, K8
	Inadequate achievements	K2, K9
	Resources not arriving on time	K2, K3
	Lack of planning	K9, K11
	Lack of supervision	K4

When Table 4 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Curriculum and Ministry-related Problems" and the categories belonging to this theme are listed from the highest frequency to the lowest frequency as; materials above the level (f=5), intensive curriculum (f=3), insufficient achievements (f=2), resources not arriving on time (f=2), lack of planning (f=2) and lack of supervision (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "materials above the level" among the answers given by Turkish language teachers on the theme of problems arising from the curriculum and the Ministry, K1 expressed his opinion as "The fact that the materials sent to us are not suitable for the level of the students makes it difficult for us." While another participant, K8, said, "The resource books sent to us are often far above the level of the children and this situation causes us not to benefit from the resources. In addition, the curriculum assigned to us does not match the readiness of our student profile."

K7, one of the participants who formed the category of "the intensity of the curriculum" among the answers given by the Turkish language instructors on the theme of the curriculum and the problems arising from the Ministry, expressed his views with the words "The curriculum is very intense and we are trying to fit the students into the curriculum like a competitor."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from students and the categories belonging to the theme are given in Table 5.

Table 5. Problems Arising from Students

Theme	Codes	Participants
Arising from Students Problems	Lack of motivation	K3, K4, K6, K9, K11, K12
	Behavior and adaptation problems	K2, K8, K10
	Not actively participating in the lesson	K1
	Future anxiety	K5

When Table 5 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Problems Arising from Students" and the categories belonging to this theme are listed from the most frequent to the least frequent; lack of motivation (f=6), behavior and adaptation problem (f=3), not actively participating in the lesson (f=1) and future anxiety (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "lack of motivation" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from students, K3 expressed his opinion as "Reluctance, not seeing Turkish as a need, lack of family support are big problems."

In the category of "behavioral and adaptation problems", K8 stated, "Unfortunately, these children have been neglected in every sense. Therefore, we try to give them behavior training from scratch. Behavioral problems are at a great stage."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems

faced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from parents and the categories belonging to the theme are given in Table 6.

Table 6. Problems Arising from Parents

Theme	Codes	Participants
Arising from Parents Problems	Apathy towards school	K2, K3, K4, K8, K10, K11, K12
	Low education level	K1, K6, K7
	Lack of communication	K1, K10

When Table 6 is examined, the responses of the participants were thematized under the title of "Problems Arising from Parents" and the categories belonging to this theme were listed from the most frequent to the least frequent as indifference towards school (f=6), low education level (f=3) and lack of communication (f=3). Among the participant statements that constitute the category of "indifference towards school" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, K3 expressed his opinion as "the ideas of parents forcing children to go to school, indifference, and employing children at a young age are the problems we frequently encounter", while K8 said, "We cannot get help from parents regarding the education of the student due to language and cultural differences. In other words, we cannot experience the so-called crowbar in education. We cannot see an interest in the school."

K7, one of the participant expressions forming the category of "low education level" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, expressed his opinion with the words "The education level of the parents and their very low literacy rates affect us negatively."

Among the participant statements that form the category of "lack of communication" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of problems arising from parents, K10 expressed his opinion with the words "parents' lack of communication with the teacher and other parents is one of the problems we face."

The answers given by the participants to the question "What are the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as problems arising from the teachers themselves and the categories belonging to the theme are given in Table 7.

Table 7. Problems Arising from the Teachers themselves

Theme	Codes	Participants
Problems Arising from the Teachers themselves	Method Technical Inappropriateness	K4, K6, K10, K12
	Lack of motivation	K3, K5, K11
	Financial concerns	K2, K8
	Coming to class unprepared	K6, K7
	Professional seminars	K1

When Table 7 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Problems Arising from the Teachers themselves" and the categories belonging to this theme are listed from the highest frequency to the lowest frequency as; method and technique inappropriateness (f=4), lack of motivation (f=3), financial concerns (f=2), coming to class unprepared (f=2) and professional seminars (f=1). Among the participant statements that constitute the category of "method and technique inappropriateness" among the answers given by Turkish language instructors

regarding the theme of problems arising from the teachers themselves, K10 expressed her views as follows: *"The teacher does not know the level of the students and what they need. They do not use appropriate methods and techniques for them."*, while K6 stated, *"The teacher's lecturing with a single method is a problem arising from us."*

The view of K5, one of the participants who formed the category of *"lack of motivation"* among the answers given by Turkish language teachers regarding the theme of problems arising from the teachers themselves, is *"The biggest problem of the teacher is that he takes the shape of the container he is in. This is the view that even this much is too much for these students. In good schools they work harder by looking at each other, in bad schools they relax by looking at each other. They cannot keep their motivation at a high level"*, while K3's opinion is as follows: *"Not being able to give motivation, future anxiety, economic uncertainties are the problems we face."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for problems arising from socio-economic environment and the categories belonging to the theme are given in Table 8.

Table 8. Solution Suggestions for Socio-economic Environmental Problems

Theme	Codes	Participants
Solution Proposals for Socio-economic Environmental Problems	Providing financial support	K1, K4, K6, K11, K12
	Supply of tools and resources	K5, K9, K10
	Family guidance	K7, K8
	Child labor	K1

When Table 8 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Caused by Socio-Economic Environment"* and the categories belonging to this theme are listed as providing financial support (f=5), providing tools and resources (f=3), family guidance (f=2) and child labor (f=1) from the most to the least frequency. While K1 expressed his/her views as *"The ministry and the municipality should help families who have problems in socio-economic opportunities with the cooperation of the ministry and the municipality."*, K11 explained his/her view as *"Necessary steps should be taken to improve the financial situation and state support should be increased."*

Among the participant statements that constitute the category of *"supply of tools, materials and resources"* among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from socio-economic environment, K10's opinion was as follows: *"Students should be provided with a set of books and notebooks, and they should be provided with equal conditions."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school and the categories belonging to the theme are given in Table 9.

Table 9. Solution Suggestions for Problems Arising from the Physical Conditions of the School

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Problems Arising from the Physical	Lack of hardware	K5, K6, K8, K11, K12
	Technological support	K4, K9

Conditions of the School	Standard class	K3, K7
--------------------------	----------------	--------

When Table 9 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Arising from the Physical Conditions of the School"* and the categories belonging to this theme are listed as lack of equipment (f=5), technological support (f=2) and standard classroom (f=2) from the most to the least frequency. Among the participant statements that constitute the category of *"lack of equipment"* among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school, K5 expressed his views as *"Irregularities and injustices in the transfer of educational resources should be prevented. With practices such as sister schools, schools in need should be completely financially connected to schools with high turnover. The same conditions should be ensured in both schools."* While K8's opinion is *"I think both the ministry and non-governmental organizations can be contacted and consulted to provide the deficiencies."*

Among the participants who formed the *"technological support"* category among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the physical conditions of the school, K4 expressed his opinion as *"Teachers should be given computers or tablets."*

The answers given by the participants to the question *"What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools?"* were thematized as solution suggestions for curriculum and ministry-related problems and the categories belonging to the theme are given in Table 10.

Table 10. Solution Suggestions for Curriculum and Ministry-based Problems

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Curriculum and Ministry-based Problems	Curriculum studies	K1, K6, K7, K8, K12
	Ministry practices	K2, K5, K9, K10
	Audit must be carried out	K4
	Resources and materials should be developed	K11

When Table 10 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Curriculum and Ministry-related Problems"* and the categories belonging to this theme are listed as curriculum studies (f=5), ministry practices (f=4), supervision should be done (f=1) and resources and materials should be developed (f=1) from the ones with the highest frequency to the ones with the lowest frequency. Among the participant statements that constitute the category of *"curriculum studies"* among the answers given by Turkish language teachers regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry, K1 expressed his opinion as *"The establishment of a study commission to make the curriculum lean in accordance with the levels of the students."*, while K8 expressed his opinion as *"The opinions of teachers who are active in the field can be obtained and information about the current situation can be obtained."*

K2, one of the participant opinions forming the category of *"Ministry practices"* among the answers given by Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry, stated that *"It is not a new project, it is clear when some things should be done. In a seven-year project, we are still able to learn many things either at the last minute or after some time has passed. If things were done on time a little more, we would plan ourselves accordingly. We don't want uncertainty and we want a ministry that also thinks about us."*

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for the problems arising from the students and the categories belonging to the theme are given in Table 11.

Table 11. Solution Suggestions for Problems Arising from Students

Theme	Codes	Participants
Solution Suggestions for Problems Arising from Students	Learning environment	K2, K6, K8, K10, K12
	Language teaching	K5, K11
	Stakeholder communication	K1, K3

When Table 11 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of "Suggestions for Solutions to Problems Arising from Students" and the categories belonging to this theme are listed as learning environment (f=5), language teaching (f=2) and stakeholder communication (f=2) from the one with the highest frequency to the one with the lowest frequency. Among the participant statements that form the "learning environment" category, K8 expressed his opinion as "If they can be followed up in other schools before they are given to us, if this neglect can be reduced to some extent, their problems will be much less in every sense." While K5, one of the participant statements that form the "language teaching" category, expressed his opinion as "to eliminate students' future anxiety. It is necessary to increase the role and status of the students in the society and even their financial opportunities. In this way, as prestige and reputation will increase, students' long-term plans will change to study. The direction of demand will change."

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems encountered by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for problems arising from parents and the categories belonging to the theme are given in Table 12.

Table 12. Solution Suggestions for Problems Arising from Parents

Theme	Codes	Participants
Problems Arising from Parents Solution Suggestions	Parent communication	K4, K5, K10, K12
	Parent seminars	K3, K6, K8, K9
	Language teaching	K1, K2

When Table 12 is examined, the answers given by the participants are thematized under the title of "Suggestions for Solutions to Problems Arising from Parents" and the categories belonging to this theme are listed as parent communication (f=4), parent seminars (f=4) and language teaching (f=2) from the most frequent to the least frequent. Among the participant statements that constitute the category of "parent communication" among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from parents, K5 stated her opinion as "Communication. Involving parents more in the game. Keeping the communication channels ready and active." While K8, one of the participant statements that make up the category of "parent seminars", expressed his opinion as "Educational activities for them should be increased and followed up with greater seriousness."

The answers given by the participants to the question "What are the solution suggestions for the educational problems faced by Turkish language teachers working in adaptation classes opened in primary schools?" were thematized as solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves and the categories belonging to the theme are given in Table 13.

Table 13. Teachers' Suggestions for Solutions to Problems Arising from Themselves

Theme	Codes	Participants
Teachers' Suggestions for Solutions to Problems Arising from Themselves	Method Use of technique	K4, K7, K10, K12
	Personal rights	K3, K8, K11
	Professional development	K1, K5

When Table 13 is examined, the answers given by the participants were thematized under the title of *"Suggestions for Solutions to Problems Arising from Teachers' Own Problems"* and the categories belonging to this theme are listed from the most frequent to the least frequent as the use of methods and techniques (f=4), personal rights (f=3) and professional development (f=2). Among the participant statements that form the category of *"use of method and technique"* among the answers given by Turkish language instructors regarding the theme of solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves, K4 is *"using the teaching method and technique correctly"*, while K10's opinion is *"The teacher should determine the level, get to know his/her students, prepare the necessary material and enter the lesson."*

Among the participants who formed the category of *"personal rights"* among the answers given by the Turkish language instructors on the theme of solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves, K3 expressed his opinion as *"The Ministry should give staff, additional budget and additional course rights, and all of the teacher's personal rights should be given."*

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

The research was conducted in order to reveal the educational problems experienced by Turkish language teachers working in integration classes opened in primary schools and to produce solutions to these problems. For this purpose, two interview questions were asked to Turkish language teachers working in integration classes and some of the following results were reached as a result of these interviews.

When the answers given by Turkish language teachers working in adaptation classes are examined, it is seen that the problems they face in educational terms are grouped under certain themes. In the first theme created from the findings of the research, the problems arising from the socio-economic opportunities of the environment in which they live were identified. Based on the answers given by the Turkish language instructors, it was concluded that low-income levels reduce the importance given to education, students have difficulties in obtaining course materials, and equality of opportunity and opportunity is not fully provided. In addition, it was determined that some students had problems in reaching school and some of these students were employed as child laborers. Gencer (2017) found that poverty negatively affects students and child labor causes many problems such as dropping out of school. In this respect, it can be said to be similar to the results of the research.

In the second theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the educational materials and the physical conditions of the school came to the fore. It was determined that the answers given by Turkish language instructors were grouped as problems such as not providing course materials on time and in full, some schools transforming sections (warehouses, etc.) with unsuitable physical conditions into adaptation classes, and not eliminating the equipment deficiencies in the classrooms. Similar to this result of the study, Üstün & Alimcan (2021) concluded that the course materials and resources of the teachers working in the adaptation class were limited.

In the third theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the curriculum and ministry practices came to the fore. It was concluded that the curriculum is intensive, the achievements are not sufficient for students, the resource books are above the level of the students, there are deficiencies in the planning and audits carried out by the Ministry, and the students in the adaptation classes are also educated in the summer periods. Koçoğlu & Yanpar Yelken (2018) also concluded in their study that the achievements in the textbooks are not suitable for the level of the students. It can be said that this result is in parallel with this study.

In the fourth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the students came to the fore. It was concluded that students do not see learning Turkish as a need and therefore their motivation is low, they do not actively participate in the lesson, they have difficulty in the pronunciation of vowels because there are no vowels in Arabic, and language and communication problems lead to behavioral and adaptation problems in students. Morali (2018) found that Syrian students with aggression behaviors had similar problems. This result is similar to the current study.

In the fifth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the parents came to the fore. It was concluded that there are difficulties in communicating with parents due to language-based communication inadequacy and cultural differences, parents do not show sufficient interest in their children's education, and Turkish language instructors do not receive sufficient support from parents in terms of education. Aykırı (2017) also concluded that Syrian parents are not interested in their children's education. This result is similar to the current study.

In the sixth theme created from the findings of the research, it was determined that the problems arising from the teachers themselves came to the fore. It was concluded that the participants had deficiencies in using methods and techniques appropriate to the level of the students, had difficulty in determining student levels and needs, and could not fully focus on what they were doing because they were worried about the future. Er et al. (2012) also reached similar conclusions in their study that the problems encountered in teaching Turkish to foreigners are inadequacies in equipment, inadequacies in curricula, and problems arising from the methods and techniques used.

In the seventh theme created from the findings of the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the socio-economic opportunities of the living environment came to the fore. Participants made suggestions such as providing state support to families with economic problems and taking measures to increase employment opportunities would reduce students' transportation problems to school, and students who have difficulty in accessing course materials should be provided with resources and stationery materials to benefit from education and training opportunities under equal conditions.

In the eighth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that solution suggestions for problems arising from educational materials and physical conditions of the school came to the fore. Participants emphasized that the planning made by the Ministry to ensure that the course materials distributed by the Ministry reach the students on time should be meticulously followed. It was concluded that it is important to improve the physical conditions of adaptation classes, to improve equipment and technological infrastructure, to organize the content of resource books according to student levels, and to use technological tools such as tablets, smart boards, etc. that appeal to multiple sensory organs in students' language education.

Göçen (2020) concluded that it is important to provide learning by supporting language learning with audio-visual tools in a real communication environment. Based on this result, they suggested that course materials to be used in adaptation classes can be effective in students' learning.

In the ninth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the curriculum and the Ministry's practices came to the fore. It was concluded that the participants demanded that the curriculum is intensive, the achievements are not sufficient for the students, the curriculum applied in the adaptation classes should be revised by taking the opinions of the teachers working in the field, the studies related to the project should be planned for a longer period of time and steps should be taken to eliminate job security and future anxiety in teachers, and the personal rights of Turkish language teachers should be improved. Kapat and Şahin (2021) also concluded that uncertainties about the future of Turkish language teachers are among the important problems.

In the tenth theme created from the findings obtained in the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the students came to the fore. The participants concluded that conducting guidance activities that will enable students to see learning Turkish as a need will reduce the communication problem and it will be easier for students to actively participate in the lessons. Biçer (2017) also concluded that the fact that students cannot be more intertwined with Turkish in their lectures will contribute to their Turkish language skills. In this context, it can be said that there is a parallelism between the studies.

In the eleventh theme created from the findings of the research, it was seen that solution suggestions for problems arising from parents came to the fore. Participants concluded that opening Turkish language courses to eliminate communication problems with parents and organizing family trainings to facilitate their cultural adaptation would increase teacher-parent-student communication.

In the twelfth theme created from the findings of the research, it was seen that the solution suggestions for the problems arising from the teachers themselves came to the fore. The participants suggested that attending seminars organized by the Ministry is important for professional development, that they should focus on their work despite their professional concerns, and that using methods and techniques appropriate to the level of students in the teaching of lessons will facilitate students' learning Turkish.

When the opinions of the participants are examined; physical inadequacies of the classrooms, communication problems of the parents, lack of resources and materials of the students, lack of planning and supervision of the Ministry of National Education, anxiety about the professional future are among the educational problems faced by Turkish language teachers and it has been determined that improving the physical structures of the classrooms, providing students with tools and resources, providing language and family education courses for parents, taking teachers' opinions in the planning of the Ministry, improving the personal rights of Turkish language teachers will make positive contributions to both teachers and students.

Finally, based on the results of the research, some suggestions were made for both researchers and practitioners. The research was conducted according to the opinions of Turkish language teachers working in the adaptation classes opened in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province. The same research can be conducted in different provinces and districts. This research was conducted with qualitative research method. The research can also be conducted quantitatively in a wider scope by expanding the sample. Measures can be taken to

increase the sense of professional belonging of Turkish language instructors by eliminating their job anxieties for the future. Turkish language courses and family trainings can be organized for the parents of Syrian students to encourage their participation. Programs to be implemented within the scope of the project can be prepared by taking the opinions and suggestions of Turkish language instructors. It can be ensured that sections that are not suitable for classrooms are not used as adaptation classrooms and that classrooms are built according to certain standards. Studies can be conducted for the professional development of Turkish language teachers in language teaching. The number of resource books prepared for students can be increased. Technological equipment such as computers for Turkish language teachers working in integration classes and tablets for students studying in integration classes can be supported.

Contribution Rate of Authors

The contributions of both authors to the research were in the form of 50%, 50%.

Conflict of Interest

There are no issues that may create a conflict of interest between the authors who contributed to the study.

REFERENCES

Akar, Ç. (2021). Integration of Syrian children into the Turkish education system. *International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences*, 5(4), 287-296. DOI: <https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.419.7>

Aykırı, K. (2017). Classroom teachers' views on the educational status of Syrian students in their classrooms. *Turkish Journal of Primary Education*, 2(1), 44-56.

Biçer, N. (2017). The effect of mother tongue in teaching Turkish as a foreign language. *Electronic Turkish Studies*, 12(14).

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, A., Çakmak, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Scientific research methods*. Pegem Publishing.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). *Research methods: Design and analysis*. (Trans. A. Aypay). Anı Publishing.

Çiftçi, E. (2019). Culture transfer in the book "Turkish for Foreign Students" used in teaching Turkish as a second language. *XI. International World Language Turkish Symposium*, 16-18.

Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. (2012). Evaluation of the problems encountered in teaching Turkish to foreigners in the light of related literature. *International Journal of Turkish Literature Culture Education*, 1(2), 51-69.

Gencer, T.E. (2017). An evaluation on the relationship between migration and education: Syrian children's educational needs and the difficulties they face in schooling processes. *International Journal of Social Research*, 10(54), 838-851.

Göçen, G. (2020). Method in teaching Turkish as a foreign language. *Rumede Journal of Language and Literature Studies*, (18), 23-48. DOI: 10.29000/rumelide.7054

Kap, D. (2014). Syrian refugees: Turkey's future citizens. *Academic Perspective*, 1(3), 30-35.

Kapat, S. & Şahin, S. (2021). The opinions of Turkish language instructors and school administrators on the adaptation class application opened for Syrian students. *Journal of Language and Literature Studies in Rumelia*, (25), 169-194. DOI: 10.29000/rumelide.1032424

Moralı, G. (2018). Problems encountered in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children. *OPUS International Journal of Society Researches*, 8(15), 1426-1449.

Nizamoglu, A. V. (2022). Integration of Syrian students into the Turkish education system and PİKTES project. *International Journal of Social Sciences*, 6(7). DOI 10.52096/usbd.6.27.07

Özgüven, İ. E. (1999). *Psychological Tests*. PDREM Publications.

Patton, M.Q. (2011). *Qualitative research & Evaluation methodf*, CA: Sage.

PIKTES. (2021). Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System Project. Retrieved from PİKTES: <https://piktes.gov.tr/>

Seydi, A. R. (2013). Reflections of the conflicts in Syria on the education process of Syrians according to the views of Syrian academics and educators in Turkey. *Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences*, 2013(30), 217-241.

Soylu, A., Kaysılı, A. & Sever, M. (2020). Refugee children and school adaptation: An analysis through teachers' cultural sensitivity. *Education and Science*, 313-334.

TDK. (2022). Migration. Retrieved from: <https://sozluk.gov.tr/>

UNCHR. (2022). Refugees and asylum seekers in Turkey. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar>.

Üstün, A. & Alimcan, D. (2021). Teachers' views on the project of supporting the integration of Syrian children into the Turkish education system (Piktes). *Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 7(36):165-179.

Education and Training Services for Foreigners (2014, September 23). Republic of Turkey Ministry of National Education Directorate of Basic Education. Available at: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf>.

Education and Training Services for Foreigners (2017, August 5). Republic of Turkey Ministry of National Education. Access address: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html-

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences*. Seçkin Publishing.

İlkokullarda Açılan Uyum Sınıflarında Görev Yapan Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Eğitsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mert CAN^a, Mehmet KARACAN^b

Anahtar Kelimeler:

Türkçe öğretmenleri,
Piktes,
Uyum Sınıfları,
Suriyeli öğrenciler

Yükleme:04/02/2024

Kabul: 18/02/2024

Yayınlanma: 31/03/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10876989

ÖZET

Araştırma, ilköğretim okullarında açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin yaşadığı eğitsel sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenolojik (olgubilim) desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde PİKTES projesi kapsamında ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan 217 öğretmen arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilen 12 Türkçe öğreticisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri hem yüz yüze hem de Google form gibi çevirim içi araçlar yardımıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında; sınıfların fiziki yetersizlikleri, velilerin iletişim problemleri, öğrencilerin kaynak ve materyal eksiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklanan planlama ve denetim eksiklikleri ve öğretmenlerin mesleki gelecek kaygısı gibi sorunların Türkçe öğretmenlerinin karşılaştığı eğitsel sorunlardan olduğu tespit edilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin yaşadıkları bu sorunlara yönelik önerdikleri çözümlerin ise, sınıfların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, öğrencilere araç-gereç ve kaynak desteği sağlanması, velilere dil ve aile eğitimi kursları açılması, Bakanlık planlamalarında öğretmen görüşlerinin alınması, Türkçe öğretmenlerini özlük haklarının iyileştirilmesi şeklinde olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda araştırmacı tarafından Türkçe öğretmenlerinin geleceğe yönelik iş kaygılarının giderilmesi, Suriyeli öğrenci velilerinin Türkçe dil kursları ve aile eğitimleri ile topluma uyumlarının kolaylaştırılması gerektiği gibi çeşitli önerilerine yer verilmiştir.

a. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi Doktora Öğrencisi, m.can3717@gmail.com, ORCID: 0009-0001-3451-3387

b. Millî Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye, ORCID: 0009-0003-5659-2172
karacan.27@hotmail.com

GİRİŞ

İnsanlar çeşitli sebeplerle (doğal afetler, savaşlar, geçim sıkıntısı... vb.) bir yerden başka bir yere hareket edebilmektedir. İnsanların gerçekleştirdiği bu hareketlerden en önemlisinden birinin ise göç olduğu söylenebilir. Göç kavramı, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte kimi zaman insanların isteyerek kimi zaman ise çeşitli zorunluluklardan kaynaklanan yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Üstün & Alimcan, 2021). Türk Dil Kurumu [TDK] (2022) göç kavramını “*Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi*” olarak belirtmektedir. Göç kavramına ait tanımlardan yola çıkıldığında bireylerin ya da toplulukların istemli veya istemsiz hareket ettikleri ve bu hareketler neticesinde hem göç edenlerin hem de göçe maruz kalan toplumların sosyolojik yapılarının derinden etkilendiği söylenebilir.

Türkiye, coğrafi konumu gereği Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin önemli geçiş güzergahlarından biri olabilmektedir. Türkiye’ye komşu ülkelerde meydana gelen iç karışıklıklar ve savaşlar gibi durumlar insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atmakta ve bu sebeple de insanlar daha güvenli bir sığınak olan Türkiye’ye göç etmek durumunda kalabilmektedirler. Türkiye için son dönemlerin şüphesiz en büyük göç olayı en uzun ülke sınırına sahip olduğu güney komşusu Suriye’de Mart 2011’de başlayan olaylar neticesinde meydana gelmiştir. Türkiye bu büyük göç dalgasına karşılık “açık kapı” politikasını uygulamış ve ülkeye giriş yapan her Suriyeliye “geçici koruma” statüsü vermiştir (Kap, 2014). The UN Refugee Agency’nin [UNHCR] (2022) verilerine göre Türkiye, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli ve 300.000’e yakın diğer uyruklardan mülteci ile Dünya’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Bu durumun ülkelere sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çeşitli sıkıntılar yaratabildiği ve uzun yıllar sürececek birçok sorunu beraberinde getirebileceği söylenebilir.

Türkiye uyguladığı politikalarla ilk göç dalgasından bugüne kadar Suriyeli sığınmacıların can güvenliği kaygılarını gidermiş; temel sağlık, barınma, iş ve istihdam konularında ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaya dönük politikalar uygulamıştır. İlk yıllarda Suriye’deki olayların kısa sürede sona ereceği düşünüldüğünden eğitim alanında net politikalar oluşturmaktan ziyade geçici çözümler uygulanmaya çalışılmıştır (Seydi, 2013). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye geldikleri ilk yıllarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla kurulan geçici barınma merkezlerinde Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) açılarak sığınmacıların kendi dilleri, müfredatları ve kendi öğretmenleri ile eğitim almaları sağlanmıştır. Suriyeli sığınmacıların ülkemizde kalıcı olduğunun ve GEM’lerin Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla üç yıl içinde kademeli geçişle Suriyeli sığınmacıların okullara dahil edilmesine karar verilmiştir (MEB: Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri konulu genelge, 2014). Bu genelge ile Suriyeli çocukların Türk okullarına kademeli olarak dahil edilmesine olanak sunan PİKTES projesi ön plana çıkmıştır. 03.10.2016 tarihinde başlayan PİKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) projesinin bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Bu proje ile Suriyeli çocukların Türk okullarına uyum süreci hız kazandığı görülürken uyum sürecinin tamamlanmasının ise daha fazla zamana yayılması gerektiği de düşünülmektedir (Nizamoğlu, 2022). Söz konusu projeye dil ve uyum sorunu yaşayan Suriyeli öğrencilerin problemlerini çözerek okullaşma oranını artırmak, geçici eğitim merkezlerinde oluşan eğitim sorunlarının önüne geçmek, çağdaş eğitim

yaklaşımlarıyla öğrencilerin başarılarını artırmak ve öğrencileri örgün eğitim kurumlarına hazırlayıp toplumsal sisteme entegre etmek amaçlanmaktadır (PIKTES, 2021). PİKTES projesi kapsamında birçok alt proje uygulanmakla beraber örgün eğitim kurumları içinde en etkililerinden birisi “uyum sınıfları” olarak görülmektedir. 06.09.2019 tarih ve 2019/15 No’lu genelge ile açılan uyum sınıflarına, 3. sınıftan 12. sınıfa kadar Türkçe dil beceri düzeyi yetersiz olan tüm öğrenciler kaydedilerek öğrencilerin bu sınıflarda eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Türkçe yeterli sınavına (TYS) alınan ve sınavda 60 puan altında kalan öğrenciler için en az 10 en fazla 30 kişi olacak şekilde oluşturulan uyum sınıflarında öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevlendirilen öğretmenler ile kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler görevlendirilebilmektedirler (MEB, 2019).

Proje kapsamında okullar bünyesinde açılan uyum sınıflarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilen bu öğretmenler sözleşmeli olarak çalışmakta, yeterli olmamakla birlikte bu öğretmenlerin kadrolu öğretmenlere benzer bazı haklara sahip oldukları görülmektedir. Gerek özlük hakları gerekse iş koşulları düşünüldüğünde uyum sınıflarında görev yapan öğretmenlerin birçok sorunla karşılaştıkları ve bu sorunların çözülmesinin öğretmenler ve öğrenciler için önemli olduğu görülmektedir (Akar, 2021). Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların geri dönme olasılıklarının azalması nedeniyle topluma uyumlarının gerçekleştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Suriyeli sığınmacıların ülkeye uyumlarının sağlanmasında okulların kilit rol oynayacağı açıktır (Soylu vd., 2020). Dil sorunlarıyla uyum sorunlarının iç içe geçmesi, okulların bu noktada daha işlevsel bir rol üstlenmesi gerektiğini göstermektedir. Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okuma yazma ve Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması kültür aktarımı açısından önemli görülmekte ve uyum sorunlarını en aza indirme noktasında topluma olumlu adımlar olarak yansıtacağı düşünülmektedir (Çiftçi, 2019).

Çalışmanın Türkçe öğreticilerinin mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla ne tür eğitimlere ihtiyaçlarının olabileceği konusunda fikir vermesi açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın, uyum sınıflarında uygulanan öğretim programında ne tür değişikliklere ihtiyaç olduğu, öğretmenlerin bu programları uygulamada kullandığı yöntem ve tekniklerin ne derece yeterli olduğu ve hangi yöntemleri tercih etmelerinin faydalı olacağı konularına açıklık getireceği düşünülmektedir. Bu sorunları ele alan ve bunlara çözüm üretmeyi amaçlayan çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu çalışmanın Türkçe öğreticilerinin ilkokullarda açılan uyum sınıflarında yaşadıkları eğitsel sorunlara çözüm önerileri getirerek öğrencilerin eğitimlerine ve ülkemiz kültürüne uyum sorunlarının çözümüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada, ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel sorunların neler olabileceği, bu sorunların uyum sınıflarındaki öğrencilerin toplumumuza entegrasyonunu (uyum sürecini) nasıl etkileyebileceği ve bu süreçte yaşanan problemler ile bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1-İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?

2-İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenolojik (olgubilim) yöntem ile tasarlanmıştır. Bu yöntemde sınırlandırma, önsezi, analiz ve betimleme gibi adımlar bulunmakla birlikte kişilerin yaşamış oldukları tecrübelerin doğrudan ortaya çıkarılmasında ve derinlemesine incelenmesinde oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Bu araştırma yönteminde insanların sahip oldukları bakış açılarından yararlanarak buldukları koşulları öznel olarak deneyimlemelerine olanak sunulmaktadır (Christensen vd., 2015). Bu bağlamda araştırmada ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi amaçlandığından bu yöntemin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde görev yapan 217 Türkçe öğreticisi öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep ilinde PİKTES projesi kapsamında ilkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan 12 Türkçe öğreticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Benzeşik örnekleme yönteminde küçük ve homojen gruplar seçilerek bu seçilen gruplardan derinlemesine veri elde etme amaçlanmaktadır (Patton, 2011). Katılımcılar, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yer alan 12 farklı okulda görevli öğretmenlerden gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Etik ilkeler doğrultusunda öğretmenlerden elde edilen bilgiler öğretmenlerin kimlikleri belli olmayacak şekilde K1, K2...K12 şeklinde kodlanmıştır. Araştırmanın verilerinin toplandığı katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırma Örneklemini Oluşturan Uyum Sınıflarında Görev Yapan Türkçe Öğreticilerinin Demografik Bilgileri

Katılımcı	Cinsiyet	Yaşı	Öğrenim Durumu	Branş	Mesleki Kıdem	Okulundaki Çalışma Süresi
K1	Erkek	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K2	Kadın	35	Lisans	Türk Dili ve Edebiyatı	6	3
K3	Erkek	31	Lisansüstü	Türk Dili ve Edebiyatı	6	3
K4	Kadın	30	Lisans	Türkçe Öğretmenliği	6	3
K5	Erkek	32	Lisansüstü	Sınıf Öğretmenliği	6	3
K6	Erkek	25	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	3	1
K7	Erkek	27	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	3	2
K8	Kadın	40	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	3
K9	Kadın	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K10	Kadın	29	Lisans	Türkçe Öğretmenliği	6	1
K11	Erkek	30	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	2
K12	Kadın	32	Lisans	Sınıf Öğretmenliği	6	3

Tablo 1 incelendiğinde; veri toplanan katılımcıların 6’sının kadın 6’sının erkek olduğu, veri toplanan katılımcıların yaş aralığının 25-40 olduğu, 10 katılımcının lisans mezunu iken 2

katılımcının lisansüstü mezun olduğu, 2 kişinin branşının Türkçe, 2 kişinin branşının Türk Dili ve Edebiyatı, 8 kişinin branşının sınıf öğretmenliği olduğu, 2 kişinin 3 yıllık, 10 kişinin ise 6 yıllık mesleki kıdeme sahip olduğu, katılımcıların buldukları okulda en fazla 3 yıl görev yaptıkları görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu (ek-1) ile toplanmıştır. Görüşme, belirli bir amaç uğruna ister yüz yüze ister diğer araç ve teknikler yoluyla kişilerin karşılıklı etkileşimi olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 1999). Yarı yapılandırılmış görüşme ise bir form eşliğinde yapılan ancak çok katı olmayan hem sabit seçenekli hem de derinlemesine bilgi alınmasını sağlayan esnek bir yapıya sahiptir (Büyüköztürk vd., 2009). Görüşme soruları hazırlanırken veri toplama aracının oluşturulmasında öncelikle literatür taraması yapılmış ardından uzmanlık alanı eğitim yönetimi olan bir öğretim üyesinin de görüşleri doğrultusunda forma son şekli verilmiştir.

Çalışma grubunda yer alan Türkçe öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde, katılımcılara iki ana soru sorulmuş ve katılımcıların derinlemesine bilgi vermesine olanak sunulmuştur. Katılımcıların sorulara içtenlikle cevap verdikleri ve formdaki soruların amaca hizmet etme derecelerinin yüksek olduğu varsayılmıştır. Görüşmeler yüz yüze ve Google form aracılığı ile toplanmış olup tüm görüşmeler sonunda elde edilen veriler yazıya dökülerek kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, veri toplama teknikleriyle toplanan veri setlerini mantık çerçevesinde sınıflamaya dayalı temalar oluşturan bir içerik analiz yöntemidir. Bu yöntemde derinlemesine analizden ziyade neden-sonuç ilişkileri önemlidir. Betimsel analiz dört basamakta gerçekleştirilir. İlk basamakta temaların belirlenmesi için araştırma sorularından kavramsal bir çerçeve oluşturulur. Ardından veriler çerçeveye dayalı olarak anlamlı ve mantıklı bir şekilde düzenlenir. Kimi veriler bu aşamada gereksiz görülerek çıkarılır. Bu aşamadan sonra temalar altında düzenlenen veriler tanımlanır ve doğrudan alıntılarla da desteklenir. Son olarak yazılı belge haline getirilen veriler daha anlamlı hale gelmesi için karşılaştırılır (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Araştırma sürecinde veriler Microsoft Word programında yazıya dökülmüştür. Yazılı hale getirilen veriler ayrıca 2 katılımcıya da teyit ettirilmiştir. Ardından satır satır okunan bu verilerden anlamlı bütünler çıkarmak amacıyla küçük kodlamalar yapılmıştır. Tüm kodlamalar tamamlandıktan sonra kodlar arasındaki ilişkiler gözden geçirilerek temalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmadaki bazı katılımcıların cevaplarından herhangi bir temaya ait olamayacağı görülen ifadelerin çıkarılması gerekmiştir. Bu nedenle de tablolarda bazı katılımcıların fikirlerine yer verilememiştir. Ayrıca çözümlenmeler düzenlenirken elde edilen sonuçların desteklenmesi amacıyla ve güvenilirliği artırması nedeniyle doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel çalışmalarda geçerliğin sağlanması araştırmanın doğruluğunu, güvenilirliğin sağlanması ise tekrar edilebilirliği artırmakla ilgilidir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği artırma noktasında çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştır. Araştırmanın iç

geçerliği (inandırıcılığı) için ilgili literatür taranmış ve uzman görüşüne başvurularak oluşturulan form 2 öğretmene gönderilerek pilot uygulamalar yapılması sağlanmıştır. Yüz yüze yapılacak görüşmeler için önceden randevu alınmış ve öğretmenlerin daha içten cevaplar verebilmelerini sağlamak amacıyla görev yerlerinde görüşmeler yapılmasına önem verilmiştir. Görüşmelerin sonunda görüşmelerin yazıya dökülmüş hali katılımcılara gönderilerek kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın dış geçerliğini (aktarılabirlik) artırmak için araştırma süreci ayrıntılı olarak anlatılmış ve kodlamaları desteklemesi amacıyla katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırmanın iç güvenilirliğini (tutarlık) artırmak için görüşme formunda yer alan sorularının açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Araştırma sorularının araştırmanın amacı ile tutarlı olmasına önem verilmiştir. Ayrıca bağımsız bir kodlayıcı ile tutarlılık kontrolü de yapılmıştır. Son olarak araştırmanın dış güvenilirliğini (teyit edilebilirliğini) artırmak için araştırma sürecinde yapılan tüm uygulamalar ayrıntılandırılmış, verilerin hangi yöntemlerle kaydedildiği ve elde edilen verilerin analizinin nasıl gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Araştırmadaki katılımcıların demografik bilgileri tabloya işlenmiş verilerin başka araştırmacılar tarafından incelenmesinin mümkün olabilmesi için hazır bir şekilde araştırmacı tarafından muhafaza edilmektedir.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular görüşme formunda yer alan iki soruya verilen cevaplara bağlı olarak incelenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar 2 adet soruya bağlı olarak verilen cevaplar neticesinde temalar ve kategorilere ayrılmıştır. Bazı araştırmacılar elde edilen verilerin yeterince açık olmayışı ve herhangi bir tema ya da kod altında birleştirilemeyeşinden dolayı tablolara eklenememiştir. Araştırma sorularına verilen yanıtlardan oluşturulan tema ve kodlara ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda ayrıntılı şekilde paylaşılmıştır.

Katılımcıların *“İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?”* sorusuna yönelik verdiği cevaplar sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar	Gelir seviyesi	K2, K5, K9, K12
	Çocuk işçiliği	K1, K3
	Okula ulaşım	K10

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Sosyo-ekonomik Çevreden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şeklinde; gelir seviyesi (f=4), çocuk işçiliği (f=2) ve okula ulaşım (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“gelir seviyesi”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K9 görüşlerini *“Ekonomik gelir seviyesi düşük bir grupta çalışmaktayım. Bu durumda çocuklara yansımakta her konuda eksikliğini görmekte. Sosyo-ekonomik imkânsızlık aynı zamanda kültürel bir geri kalmışlık seviyesi de doğurmaktadır. Bu sebeple çocuklara dersleri konusunda yardımcı olamamaktadırlar.”* şekline ifade ederken, katılımcılardan K5 *“Materyal edinim güçlüğü. Ailenin geçim derdine odaklanıp maddi kaygılardan eğitimi geri planda tutması yaşadığımız sorunlardandır.”* ifadelerini kullanmıştır.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*çocuk işçiliği*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K1, “*Öğrencilerin zorla işlerde çalıştırılması ve okula devam etmemesi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*okula ulaşım*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K10, “*Öğrencilerin okula ulaşımında zorlanmaları ve devamsızlık gibi sorunları nedeniyle olumsuz durumlar yaşanabilmektedir.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar	Ders materyali eksikliği	K1, K2, K3, K6, K7, K9, K10, K11
	Standart dışı sınıflar	K1, K2, K3, K7, K10, K11
	Donanım eksikliği	K4, K5, K8, K9, K10

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlar*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; ders materyali eksikliği (f=8), standart dışı sınıflar (f=6) ve donanım eksikliği (f=5) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*ders materyali eksikliği*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K2 görüşlerini “*öğretim materyallerinin zamanında gönderilmemesi ve okullarda derslik yetersizliği karşılaştığımız sorunlardan.*” sözleriyle ifade ederken, katılımcılardan K10 “*Sınıfların küçük olması, dolap yetersizliği, bazı klimaların çalışmaması, ders materyallerinin eksikliği.*” sözleriyle yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*standart dışı sınıflar*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K11, “*Okulumuz prefabrik bir yapı akıllı tahta ve materyal eksikimiz var. Sınıfımız uygun değil.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*donanım eksikliği*” kategorisini oluşturan katılımcılardan K8, “*Bulduğum okul akıllı tahtadan ve daha birçok teknolojik donanımdan yoksun ve de çocuklara ekstra kaynak öneremiyoruz maddi durumdan dolayı. Buda yapmak istediklerimizi tam olarak yapamamamıza sebep oluyor.*” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
------	--------	--------------

	Seviye üstü materyal	K1, K3, K6, K8, K12
Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar	Müfredatın yoğun olması	K6, K7, K8
	Kazanımların yetersiz kalması	K2, K9
	Kaynakların zamanında gelmemesi	K2, K3
	Plansızlık	K9, K11
	Denetim eksikliği	K4

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlar” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; seviye üstü materyal (f=5), müfredatın yoğun olması (f=3), kazanımların yetersiz kalması (f=2), kaynakların zamanında gelmemesi (f=2), plansızlık (f=2) ve denetim eksikliği (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “seviye üstü materyal” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 görüşünü “Gönderilen materyallerin öğrencilerin seviyelerine uygun olmaması bizi zorluyor.” olarak ifade ederken başka bir katılımcı olan K8 ise, “Bize gönderilen kaynak kitaplar çoğu zaman çocukların seviyesinin çok üstünde oluyor ve bu durum da kaynaklardan pek faydalanamamıza sebep oluyor. Ayrıca bize belirlenen müfredat öğrenci profilimizin hazırlanmasıyla örtüşmüyor.” şeklinde ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “müfredatın yoğun olması” kategorisini oluşturan katılımcılardan K7, “Müfredatın çok yoğun olması öğrencileri bir yarışmacı gibi müfredata uydurmaya çalışıyoruz.” sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar	Güdülenme eksikliği	K3, K4, K6, K9, K11, K12
	Davranış ve uyum sorunu	K2, K8, K10
	Derse aktif katılmama	K1
	Gelecek kaygısı	K5

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlar” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; güdülenme eksikliği (f=6), davranış ve uyum sorunu (f=3), derse aktif katılmama (f=1) ve gelecek kaygısı (f=1) sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “güdülenme eksikliği” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K3 görüşünü “İsteksizlik, Türkçeyi bir ihtiyaç olarak görmemeleri, aile desteğinin olmaması büyük birer sorun olmaktadır.” olarak ifade etmiştir.

“Davranış ve uyum sorunu” kategorisinde ise K8 görüşünü “Bu çocuklar maalesef her anlamda ikinci planda tutulup ihmal edilmiş çocuklar. Bu yüzden beraberinde sil baştan davranış eğitimi de dahil vermeye çalışıyoruz. Davranış problemleri büyük safhada.” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin

karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar velilerden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Velilerden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Velilerden Kaynaklanan Sorunlar	Okula yönelik ilgisizlik	K2, K3, K4, K8, K10, K11, K12
	Düşük eğitim seviyesi	K1, K6, K7
	İletişim eksikliği	K1, K10

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Velilerden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; okula yönelik ilgisizlik (f=6), düşük eğitim seviyesi (f=3) ve iletişim eksikliği (f=3) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“okula yönelik ilgisizlik”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K3 görüşünü *“velilerin çocukları okula zorla göndermeleri, ilgisizlik, çocukları küçük yaşta çalıştırma fikirleri sık karşılaştığımız sorunlar”* olarak ifade ederken, K8 ise *“Biz veliden dil ve kültür farklılıkları nedeniyle öğrencinin eğitimi ile ilgili yardım alamıyoruz. Yani eğitimde kazayağı denilen durumu yaşayamıyoruz. Okula yönelik bir ilgi göremiyoruz.”* şeklinde ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“düşük eğitim seviyesi”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K7 görüşünü, *“velilerin eğitim seviyesi ve okuma yazma oranlarının çok düşük olması bizleri olumsuz etkiliyor.”* sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“iletişim eksikliği”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10 görüşünü, *“velilerin öğretmenle ve diğer velilerle iletişim halinde olmaması karşılaştığımız sorunlardandır.”* sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir.

Katılımcıların *“İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlar nelerdir?”* sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar	Yöntem Teknik Uygunsuzluğu	K4, K6, K10, K12
	Motivasyon eksikliği	K3, K5, K11
	Maddi kaygılar	K2, K8
	Hazırlıksız derse gelme	K6, K7
	Mesleki seminerler	K1

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar *“Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlar”* başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; yöntem teknik uygunsuzluğu (f=4), motivasyon eksikliği (f=3), maddi kaygılar (f=2), hazırlıksız derse gelme (f=2) ve mesleki seminerler (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan *“yöntem teknik uygunsuzluğu”* kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10 görüşlerini *“Öğretmen öğrencilerin seviyelerini onların neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Onlara uygun yöntem ve Teknik kullanmıyorlar.”* şeklinde ifade ederken K6 ise, *“Öğretmenin tek bir yöntemle*

ders anlatması bizden kaynaklanan bir sorundur." olarak ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlar temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "motivasyon eksikliği" kategorisini oluşturan katılımcılardan olan K5'in görüşü "Öğretmenin en büyük problemi bulunduğu kabın şeklini almasıdır. Bu öğrencilere bu kadarı bile fazla görüşüdür. İyi okullarda birbirlerine bakarak daha fazla çalışmaları, kötü okullarda birbirlerine bakarak gevşemeleri. Motivasyonlarını üst seviyede tutamamaları" iken, K3'ün görüşü ise "Motivasyonunu verememesi, gelecek kaygısı, ekonomik belirsizlikler karşılaştığımız sorunlar." şeklindedir.

Katılımcıların "İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yönelik verdiği cevaplar sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Maddi destek sağlanması	K1, K4, K6, K11, K12
	Araç-gereç ve kaynak temini	K5, K9, K10
	Aile rehberliği	K7, K8
	Çocuk işçiliği	K1

Tablo 8 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar "Sosyo-ekonomik Çevre Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; maddi destek sağlanması (f=5), araç-gereç ve kaynak temini (f=3), aile rehberliği (f=2) ve çocuk işçiliği (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "maddi destek sağlanması" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 görüşlerini "Bakanlık ve belediye el birliğiyle sosyo-ekonomik imkanlarda sorun yaşayan ailelere yardım etmelidir." şeklinde ifade ederken, K11 görüşünü "Maddi durumların düzelmesi için gerekli adımlar atılmalı devlet desteği arttırılmalı." sözleriyle açıklamıştır.

Türkçe öğretmenlerinin sosyo-ekonomik çevre kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "araç-gereç ve kaynak temini" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K10'un görüşü ise "Öğrencilere kitap defter seti sağlanmalı, eşit şartlara ulaşmaları sağlanmalı." şeklinde olmuştur.

Katılımcıların "İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yönelik verdiği cevaplar okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Donanım eksikliği	K5, K6, K8, K11, K12
	Teknolojik destek	K4, K9
	Standart sınıf	K3, K7

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar "Okulun Fiziki Şartlarından Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla

frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; donanım eksikliği (f=5), teknolojik destek (f=2) ve standart sınıf (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “donanım eksikliği” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 görüşlerini “Eğitim kaynaklarının aktarımındaki usulsüzlük ve adaletsizliklerin engellenmelidir. Kardeş okul vb. uygulamalarla muhtaç durumdaki okulları cirosu yüksek okullara maddi anlamda tamamen bağlanmalıdır. İki okulda da aynı şartların oluşmasını sağlanmalıdır.” şeklinde ifade ederken K8’in görüşü ise “Bence gerek bakanlık gerekse sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçilip eksiklerin temini için istişare edilebilir.” şeklindedir.

Türkçe öğretmenlerinin okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “teknolojik destek” kategorisini oluşturan katılımcılardan K4 görüşünü “Öğretmenlere bilgisayar ya da tablet dağıtılmalı.” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Müfredat ve Bakanlık	Müfredat çalışmaları	K1, K6, K7, K8, K12
Kaynaklı Sorunlara	Bakanlık uygulamaları	K2, K5, K9, K10
Yönelik Çözüm	Denetim yapılmalı	K4
Önerileri	Kaynak ve materyal geliştirilmeli	K11

Tablo 10 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “Müfredat ve Bakanlık Kaynaklı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; müfredat çalışmaları (f=5), bakanlık uygulamaları (f=4), denetim yapılmalı (f=1) ve kaynak ve materyal geliştirilmeli (f=1) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “müfredat çalışmaları” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K1 “Müfredatın öğrencilerin sevelerine uygun yalın hale getirilmesi bir çalışma komisyonunun kurulması.” şeklinde görüş belirtirken, K8 ise “Sahada aktif bulunan öğretmenlerin fikri alınıp mevcut durum hakkında bilgi edinilebilir.” olarak düşüncelerini ifade etmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin müfredat ve Bakanlık kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “Bakanlık uygulamaları” kategorisini oluşturan katılımcı görüşlerinden K2 görüşünü “Yeni bir proje değil bazı şeylerin ne zaman yapılması gerektiği belli. Yedi yıllık bir projede biz hala birçok şeyi ya son dakika ya da aradan zaman geçtikten sonra öğrenebiliyoruz. Biraz daha yapılacaklar zamanında yapılırsa biz de ona göre kendimizi planlarız. Belirsizlik istemiyoruz ve yanımızda bizi de düşünen bir bakanlık istiyoruz.” şeklinde ifade etmiştir.

Katılımcıların “İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Öğrenme ortamı	K2, K6, K8, K10, K12
	Dil öğretimi	K5, K11
	Paydaş iletişimi	K1, K3

Tablo 11 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Öğrencilerden kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; öğrenme ortamı (f=5), dil öğretimi (f=2) ve paydaş iletişimi (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*öğrenme ortamı*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K8 görüşünü “*Henüz bize verilmeden diğer okullarda takipleri yapılabilirse bu ihmal edilmişlik bir nebze de olsa azaltılabilirse her anlamda sorunları çok daha azaltılmış olur.*” şeklinde ifade ederken “*dil öğretimi*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 ise “*öğrencilerin gelecek kaygısını gidermek. Okuyan kişilerin toplumdaki rol ve statülerini ve hatta maddi olanaklarını arttırmak gerekli. Bu sayede saygınlık ve itibar artacağı için öğrencilerin uzun vadeli planları tahsil yapmak olarak değişecektir. Talebin yönü değişecektir.*” şeklinde görüş bildirmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Veli iletişimi	K4, K5, K10, K12
	Veli seminerleri	K3, K6, K8, K9
	Dil öğretimi	K1, K2

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Velilerden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri*” başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; veli iletişimi (f=4), veli seminerleri (f=4) ve dil öğretimi (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan “*veli iletişimi*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K5 görüşünü “*İletişim. Velilerin oyuna daha fazla dahil edilmesi. İrtibat kanallarını sürekli iletişime hazır ve aktif tutmak.*” şeklinde ifade ederken “*veli seminerleri*” kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K8 görüşünü “*Onlara yönelik eğitim faaliyetleri artırılıp daha büyük bir ciddiyetle takibi yapılmalıdır.*” sözleriyle ifade etmiştir.

Katılımcıların “*İlkokullarda açılan uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları eğitsel sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?*” sorusuna yönelik verdiği cevaplar öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalaştırılmış ve temaya ait kategoriler Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğretmenlerin Kendilerinden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri	Yöntem Teknik kullanımı	K4, K7, K10, K12
	Özlük hakları	K3, K8, K11
	Mesleki gelişim	K1, K5

Tablo 13 incelendiğinde, katılımcıların verdikleri yanıtlar “*Öğretmenlerin Kendilerinden*

Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlığında temalaştırılmış ve bu temaya ait kategoriler en fazla frekansa sahip olandan en az frekansa sahip olan şekilde; yöntem teknik kullanımı (f=4), özlük hakları (f=3) ve mesleki gelişim (f=2) olarak sıralanmıştır. Türkçe öğreticilerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "yöntem teknik kullanımı" kategorisini oluşturan katılımcı ifadelerinden K4 "öğretim yöntem ve tekniğini doğru kullanmak." iken, K10'nun görüşü de "Öğretmen seviye belirlemeli, öğrencilerini tanımalı, gerekli materyali hazırlayıp derse girmeli." şeklindedir.

Türkçe öğreticilerinin öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerileri temasına ilişkin verdikleri yanıtlardan "özlük hakları" kategorisini oluşturan katılımcılardan, K3 görüşünü "Bakanlık tarafından kadro verilmesi, ek bütçe ve ek ders haklarının verilmesi, öğretmen özlük haklarının tamamının verilmesi." olarak ifade etmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma ilkokullarda açılan uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin yaşamış oldukları eğitsel soruları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerine iki adet görüşme sorusu sorulmuş ve bu görüşmeler neticesinde aşağıda yer alan bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevaplara bakıldığında eğitsel anlamda karşılaştıkları sorunların belirli temalar altında toplandıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan ilk temada yaşanan çevrenin sosyo-ekonomik imkanlarından kaynaklanan sorunlar belirlenmiş olup Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevaplardan yola çıkıldığında; gelir seviyesinin düşük olmasının eğitime verilen önemi azalttığı, öğrencilerin ders araç gereçlerinin temininde zorluk çektiği, imkân ve fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca bazı öğrencilerin okula ulaşmada sorunlar yaşadığı ve bu öğrencilerden bazılarının çocuk işçi olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Gencer (2017) araştırmasında; yoksulluğun öğrencileri olumsuz etkilediğini, çocuk işçiliğinin ise okulun terk edilmesi gibi birçok soruna neden olduğunu belirlemiştir. Bu açıdan araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan ikinci temada eğitim öğretim materyalleri ve okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı belirlenmiştir. Türkçe öğreticilerinin verdikleri cevapların ders materyallerini zamanında ve tam olarak temin edilmemesi, bazı okulların fiziki şartları uygun olmayan bölümleri (depo vb.) uyum sınıflarına dönüştürmesi ve sınıflardaki donanım eksikliklerinin giderilmemesi gibi sorunlar olarak gruplandırıldığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bu sonucuna benzer olarak Üstün & Alimcan'ın (2021) yaptıkları çalışmada uyum sınıfında görev yapan öğretmenlerin ders materyal ve kaynaklarının kısıtlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan üçüncü temada müfredat ve bakanlık uygulamalarından kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı belirlenmiştir. Müfredatın yoğun olduğu, kazanımların öğrenciler için yeterli olmadığı, kaynak kitapların öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu Bakanlık tarafından yapılan planlama ve denetimlerde eksiklikler bulunduğu uyum sınıflarındaki öğrencilerin yaz dönemlerinde de eğitime alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Koçoğlu & Yanpar Yelken (2018) de çalışmasında ders kitaplarında yer alan kazanımların öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçla çalışmanın paralellik gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan dördüncü temada öğrencilerden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak görmedikleri ve bu nedenle motivasyonlarının düşük olduğu, derse aktif katılım göstermedikleri, Arapçada ünlü harf olmadığı için ünlü harflerin telaffuzunda zorlandıkları, dil ve iletişim problemlerinin öğrencilerde davranış ve uyum sorunlarına yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Morali (2018) çalışmasında saldırganlık davranışlarında bulunan Suriyeli öğrencilerin benzer sorunları olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan beşinci temada velilerden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Dil kaynaklı iletişim yetersizliği ve kültür farklılığı nedeniyle velilerle iletişim kurmakta zorluklar yaşandığı, velilerin çocuklarının eğitime yeterli ilgiyi göstermedikleri ve Türkçe öğreticilerinin eğitim konusunda velilerden yeterli desteği alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aykırı (2017) da Suriyeli velilerin çocuklarının eğitimlerine ilgisiz oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan altıncı temada öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan sorunların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Katılımcıların ders anlatımında öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknik kullanmada eksiklikleri olduğu, öğrenci seviyelerini ve ihtiyaçlarını belirlemede zorlandıkları, gelecek kaygısı yaşadıkları için tam olarak yaptıkları işe odaklanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Er ve arkadaşları (2012) da çalışmalarında yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların araç gereçlerde yetersizlikler olması, öğretim programlarındaki yetersizlikler, kullanılan yöntem ve tekniklerden kaynaklı sıkıntılar olduğu gibi benzer sonuçlara ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan yedinci temada yaşanan çevrenin sosyo-ekonomik imkanlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; ekonomik sorunları bulunan ailelere devlet desteği sağlanarak, istihdam olanaklarının artırılması yönünde tedbirler alınmasının öğrencilerin okula ulaşım sorunlarını azaltacağı, ders araç gereçlerine erişim güçlüğü çeken öğrencilere sağlanacak kaynak ve kırtasiye malzemeleri ile eşit şartlarda eğitim öğretim olanaklarından yararlandırılmaları gerektiği gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan sekizinci temada eğitim öğretim materyalleri ve okulun fiziki şartlarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; Bakanlık tarafından dağıtımı yapılan ders materyallerinin öğrencilere zamanında ulaşması için yapılan planlamaya titizlikle uyulması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Uyum sınıflarının fiziki şartlarının iyileştirmesi, donatım ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi, kaynak kitapların içeriğinin öğrenci seviyelerine göre düzenlenmesi, öğrencilerin dil eğitimlerinde birden fazla duyu organına hitap eden tablet, akıllı tahta vb. gibi teknolojik araçların kullanımının önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Göçen (2020) araştırmasında gerçek iletişim ortamında, dil öğrenimini görsel ve işitsel araçlarla destekleyerek öğrenme sağlamanın önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak uyum sınıflarında kullanılacak ders materyallerinin öğrencilerin öğrenmelerinde etkili olabileceği önerilerinde bulunmuşlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan dokuzuncu temada müfredat ve Bakanlık uygulamalarından kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; müfredatın yoğun olduğu, kazanımların öğrenciler için yeterli olmadığı, uyum sınıflarında uygulanan müfredatın sahada görev yapan öğretmen görüşleri de

alınarak gözden geçirilmesi gerektiği, projeye ilgili yapılan çalışmaların planlamaların daha uzun dönemli yapılarak öğretmenlerdeki iş güvencesi ile gelecek kaygısını ortadan kaldırmaya dönük adımların atılması ve Türkçe öğreticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde taleplerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kapat ve Şahin (2021) de Türkçe öğreticilerinin gelecekle ilgili belirsizliklerin önemli sorunlardan olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan onuncu temada öğrencilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; öğrencilerin Türkçe öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak görmelerini sağlayacak rehberlik çalışmaları yapılması iletişim sorununu azaltacağı için öğrencilerin derslere aktif katılım sağlamalarının kolaylaşacağı sonucuna ulaşılmıştır. Biçer (2017) de ders anlatımlarında öğrencilerin Türkçeyle çok daha fazla iç içe olamamalarının Türkçe dil becerilerine katkı sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda araştırmalar arasında paralellik olduğu söylenebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan on birinci temada velilerden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; velilerle iletişim problemini ortadan kaldırmak amacıyla Türkçe dil kursları açılmasının ve kültürel uyumlarını kolaylaştırmak için aile eğitimleri düzenlenmesinin öğretmen-veli-öğrenci iletişimini artıracığı sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgulardan oluşturulan on ikinci temada öğretmenlerin kendisinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar; Bakanlığın düzenlediği seminerlere katılım sağlanmasının mesleki gelişim için önemli olduğunu, mesleki kaygılar taşımalarına rağmen yaptıkları işe odaklanmaları gerektiği, derslerin işlenişinde öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknik kullanmanın öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini kolaylaştıracağı gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Katılımcıların görüşlerine bakıldığında; sınıfların fiziki yetersizlikleri, velilerin iletişim problemleri, öğrencilerin kaynak ve materyal eksiklikleri Milli Eğitim Bakanlığının planlama ve denetim eksikliği, mesleki gelecek kaygısı Türkçe öğreticilerinin karşılaştığı eğitsel sorunlardan olduğu ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak, sınıfların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, öğrencilere araç-gereç ve kaynak desteği sağlanması, velilere dil ve aile eğitimi kursları açılması, Bakanlık planlamalarında öğretmen görüşlerinin alınması, Türkçe öğreticilerini özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının hem öğretmenlere hem de öğrencilere olumlu katkıları olacağı tespit edilmiştir.

Son olarak araştırma sonuçlarından yola çıkılarak hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde açılmış olan uyum sınıflarda görev yapan Türkçe öğreticilerinin görüşlerine göre yapılmıştır. Aynı araştırma farklı il ve ilçelerde yapılabilir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma örneklem genişletilerek daha geniş kapsamda nicel olarak da yapılabilir. Türkçe öğreticilerinin geleceğe yönelik iş kaygıları giderilerek mesleki aidiyet duygularını artırıcı önlemler alınabilir. Suriyeli öğrencilerin velilerine Türkçe dil kursları ve aile eğitimleri düzenlenerek katılımları teşvik edilebilir. Proje kapsamında uygulamaya konulacak olan programlar Türkçe öğreticilerinin görüş ve önerileri alınarak hazırlanabilir. Derslik olmaya uygun olmayan bölümlerin uyum sınıfı olarak kullanılmaması ve dersliklerin belirli standartlarda oluşturulması sağlanabilir. Türkçe öğreticilerini dil öğretimi konusunda mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Öğrenciler için hazırlanan kaynak kitapların sayısı artırılabilir. Uyum sınıflarında görev yapan Türkçe öğreticilerine bilgisayar ve uyum sınıflarında öğrenim gören öğrencilere tablet gibi teknolojik araç gereç desteği yapılabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Araştırmaya katkıda bulunan her iki yazarın da araştırmaya olan katkıları %50, %50 şeklinde olmuştur.

Çıkar Çatışması

Araştırmaya katkıda bulunan yazarlar arasında çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir konu bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Akar, Ç. (2021). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu. *Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi*, 5(4), 287-296. DOI: <https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.419.7>
- Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. *Turkish Journal of Primary Education*, 2(1), 44-56.
- Biçer, N. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana dilinin etkisi. *Electronic Turkish Studies*, 12(14).
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç, A., Çakmak, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Yayıncılık.
- Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). *Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz*. (Çev. A. Aypay). Anı Yayıncılık.
- Çiftçi, E. (2019). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde kullanılan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe” kitabında kültür aktarımı. *XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu*, 16-18.
- Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. (2012). Yabancılarla Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 1(2), 51-69.
- Gencer, T.E. (2017). Göç ve eğitim ilişkisi üzerine bir değerlendirme: Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(54), 838-851.
- Göçen, G. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yöntem. *Rumede Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (18), 23-48. DOI: 10.29000/rumelide.7054
- Kap, D. (2014). Suriyeli mülteciler: Türkiye'nin müstakbel vatandaşları. *Akademik Perspektif*, 1(3), 30-35.
- Kapat, S. & Şahin, S. (2021). Türkçe öğreticileri ve okul yöneticilerinin Suriyeli öğrenciler için açılan uyum sınıfı uygulamasına ilişkin görüşleri. *Rumeli'de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (25), 169-194. DOI: 10.29000/rumelide.1032424

- Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar. *OPUS International Journal of Society Researches*, 8(15), 1426-1449.
- Nizamoglu, A. V. (2022). Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu ve PİKTES projesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(7). DOI 10.52096/usbd.6.27.07
- Özgüven, İ. E. (1999). *Psikolojik Testler*. PDREM Yayınları.
- Patton, M.Q. (2011). *Qualitative research & Evaluation methodf*, CA: Sage.
- PIKTES. (2021). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. PIKTES: <https://piktes.gov.tr/> adresinden alındı
- Seydi, A. R. (2013). Türkiye'deki Suriyeli akademisyen ve eğitimcilerin görüşlerine göre Suriye'deki çatışmaların Suriyelilerin eğitim sürecine yansımaları. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2013(30), 217-241.
- Soylu, A., Kaysılı, A. & Sever, M. (2020). Mülteci çocuklar ve okula uyum: Öğretmenlerin kültüre duyarlılıkları üzerinden bir çözümleme. *Eğitim ve Bilim*, 313-334.
- TDK. (2022). Göç. Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/>
- UNCHR. (2022). Türkiye'deki mülteciler ve sığınmacılar. Erişim adresi: <https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar>.
- Üstün, A. & Alimcan, D. (2021). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesine (Piktes) yönelik öğretmenlerin görüşleri. *Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 7(36):165-179.
- Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri (2014,23 Eylül). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü. Erişim adresi: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf>.
- Yabancılar Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri (2017,5 Ağustos). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.